

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100371-46.2024.5.01.0561

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DE CITAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSITIVA A ANÁLISE PELO RELATOR. A citação válida é pressuposto indissociável do devido processo legal, necessária ao estabelecimento da tríade jurídico processual. Eventual nulidade é matéria que pode ser arguida a qualquer instante no processo, inclusive de ofício, ante a iminência de ofensa à garantia constitucional do contraditório e ampla defesa. Nessa direção, prescinde da comprovação do preparo e da tempestividade, não havendo óbice ao regular processamento do Recurso Ordinário adesivamente interposto para apreciação do vício suscitado.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100589-24.2023.5.01.0007

NULIDADE. CERCEIO DE DEFESA. Há violação ao devido processo legal no ato do magistrado que impede a oitiva de testemunhas da parte quando esse elemento é necessário para o esgotamento do direito de defesa.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100388-70.2022.5.01.0038

AGRAVO DE PETIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. Tendo em vista que a matéria versada no agravo de petição interposto não foi suscitada perante o juízo de primeiro grau, não tendo sido objeto de análise na decisão agravada, a insurgência da Executada constitui inovação recursal. Assim, o agravo de petição interposto não merece conhecimento, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100337-12.2020.5.01.0044

IDPJ. Inclusão no Polo Passivo de Sócios que não Participaram da Fase de Conhecimento. Possibilidade. A inclusão de sócios no polo passivo da execução, em virtude de acolhimento de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, não ofende o princípio do devido processo legal, sobretudo se assegurados o contraditório e a ampla defesa garantidos constitucionalmente.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100452-21.2019.5.01.0221

Pretensão de Devolução de Valores Pagos a Maior. Necessidade de Ação Própria. A pretensão de devolução de valores pagos a maior ao exequente não pode ser processada nos próprios autos da execução, devendo ser pleiteada em ação própria, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório - Tema Vinculante 74 do C. TST.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0011044-46.2015.5.01.0031

AGRAVO DE PETIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIDO. Se a matéria apresentada nas razões de agravo não foi objeto de apreciação por parte da instância a quo, não pode esta Turma, cuja competência é estritamente revisora, proceder a referida análise, sob pena de supressão de instância e, conseqüentemente, de violação do princípio do duplo grau de jurisdição e da garantia plena do devido processo legal.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0101040-04.2022.5.01.0001

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COBRADA A MAIOR. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. PRECEDENTE VINCULANTE FIXADO NO IRR 74 DO E. TST. A pretensão de devolução de valores pagos a maior ao exequente não pode ser processada nos próprios autos da execução, devendo ser pleiteada em ação própria, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0101413-32.2023.5.01.0411

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. NULIDADE DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso ordinário interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão de ruídos externos durante audiência telepresencial. O reclamante busca a anulação da sentença e o prosseguimento da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a validade da extinção do processo sem resolução do mérito diante da falta de fundamentação e da violação do devido processo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença recorrida é nula por ausência de fundamentação idônea, violando os artigos 93, IX, da Constituição Federal e 832 da CLT. A simples ocorrência de ruídos externos não justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo dever do magistrado adotar medidas alternativas para garantir o prosseguimento da audiência, como a advertência ou a remoção da fonte de ruído, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (artigo 8º do CPC). 4. A extinção do processo causou prejuízo ao reclamante, considerando o andamento da instrução probatória (prova pericial já produzida e prova testemunhal em andamento). A falta de disponibilização da gravação da audiência no PJe-Mídias agrava a situação. 5. Não se configuram as hipóteses do artigo 485 do CPC para a extinção do processo sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção de processo sem resolução do mérito em razão de ruídos externos em audiência telepresencial, sem fundamentação idônea e adoção de medidas alternativas, configura nulidade absoluta por violação ao devido processo legal. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; CLT, art. 794, 832; CPC, art. 8º, 485.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100326-48.2021.5.01.0205

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. NULIDADE DA R. SENTENÇA A QUO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO CONFIGURADA. Embora ciente de que deveria prestar depoimento pessoal, sob pena de confissão, o autor não compareceu à audiência de prosseguimento designada. A tese de descumprimento do prazo previsto no art. 841 da CLT não merece acolhida. Isso porque o referido dispositivo legal, que se destina à parte ré, estabelece que, entre a citação e a data da audiência inicial, deve haver um intervalo de 5 dias, não sendo essa a hipótese dos autos. Não houve violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal, razão pela qual reputo correto o MM. Juízo a quo ao aplicar a pena de confissão ficta ao recorrente, não havendo falar, por conseguinte, em nulidade. Recurso a quo se nega provimento.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0044200-39.1999.5.01.0046

AGRAVO DE PETIÇÃO DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO POR EDITAL GENÉRICO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ART. 11-A, § 1º, DA CLT. A declaração da prescrição intercorrente no âmbito da Justiça do Trabalho pressupõe a intimação pessoal e específica do exequente para o cumprimento de determinação judicial a seu cargo, sob pena de início da fluência do prazo prescricional bienal. A notificação de caráter geral e impessoal, veiculada por edital administrativo que abrange uma multiplicidade de processos, não supre a exigência legal e configura "decisão surpresa", por manifesta ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal) e ao disposto no artigo 11-

A. § 1º, da CLT. Nesses moldes, impõe-se o provimento do agravo para determinar o regular prosseguimento do feito. Recurso de agravo de petição a que se dá provimento. l -

Exibindo 51 a 60 de 9585.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100809-32.2022.5.01.0015

RECURSO ORDINÁRIO. NULIDADE PROCESSUAL. REGISTRO NA ATA DA AUDIÊNCIA DE QUE AS TESTEMUNHAS DEVERIAM COMPARECER À PRÓXIMA AUDIÊNCIA INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO, SOB A SANÇÃO DE PERDA PROVA. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA. REQUERIMENTO DA PARTE DE ADIAMENTO DA SESSÃO E INTIMAÇÃO DA TESTEMUNHA INDEFERIDO. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL A QUEM NÃO PODE PRODUIR A PROVA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEIO AO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADOS. Diversamente do CPC, a CLT tem procedimento próprio acerca das testemunhas, com previsão de que a parte, nos feitos sob o procedimento ordinário deve convidar a testemunha e, na hipótese de insucesso no comparecimento, é direito seu a obtenção de intimação e, por último, até de condução coercitiva. Nesse cenário, o comando no caminho de que as testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação, sob pena de perda prova, é providência que não se afina com a legislação trabalhista, se em ato subsequente o condutor do processo indeferir o requerimento direcionado ao adiamento com o objetivo de obtenção da intimação, e, mais, com julgamento desfavorável ao interesse desse contendor. Os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório garantem à parte o direito de produzir a prova de suas alegações, naturalmente, desde que observada a legislação. A ampla liberdade de condução do processo não pode restringir o direito da parte de se defender, com todos os meios e recursos legais para fazer a prova de suas alegações. Recurso do reclamante a que se dá provimento.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0101345-85.2024.5.01.0043

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Agravo de petição interposto pelo exequente contra decisão que extinguiu o processo de execução, sob o fundamento de não cumprimento de determinação judicial para ativação de convênios. II. Questão em Discussão 2. Verificar a validade da extinção da execução sem a caracterização das hipóteses legais previstas no art. 924 do CPC e sem a observância do devido processo legal e da ampla defesa, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal com cominação de extinção. III. Razões de Decidir 3. A execução trabalhista, em regra, extingue-se pelas hipóteses taxativas do art. 924 do CPC, aplicável subsidiariamente nos termos do art. 769 da CLT. 4. No caso em apreço, não se verificou a ocorrência de qualquer das hipóteses de extinção previstas no referido artigo, como quitação da dívida, renúncia expressa ao crédito ou prescrição intercorrente. 5. A extinção fundamentada em suposta inércia do exequente, ao deixar de cumprir determinação judicial em dez dias, não encontra amparo legal quando o próprio exequente, antes da decisão extintiva, peticionou requerendo a ativação dos convênios. 6. Ademais, a renúncia ao crédito trabalhista, por sua natureza alimentar, deve ser expressa, não se admitindo a renúncia tácita decorrente do silêncio ou do não atendimento de prazo curto para impulsionar a execução, conforme Súmula nº 63 deste E. Regional. 7. Para a decretação da extinção da execução por inércia do exequente, impõe-se a prévia intimação pessoal da parte, com a expressa advertência de que o não cumprimento da determinação resultará na extinção do feito, sob pena de violação ao devido processo legal e à ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV). 8. A jurisprudência deste E. Regional corrobora o entendimento de que a extinção da execução sem prévia intimação pessoal do exequente, com a expressa cominação da pena de extinção, configura cerceamento de defesa e nulidade da decisão. IV. Dispositivo e Tese 9. Agravo de petição conhecido e provido para afastar a sentença de extinção da execução e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. Tese de Julgamento: "A extinção da execução trabalhista sem a observância das hipóteses legais do art. 924 do CPC, sem a caracterização de renúncia expressa ao crédito e sem a prévia intimação pessoal do exequente com a expressa cominação de extinção, viola o devido processo legal e a ampla defesa, impondo-se o provimento do agravo de petição para determinar o prosseguimento da execução."

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0000700-95.2001.5.01.0451 - DEJT 2025-03-06

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. NULIDADE DA ARREMATACÃO. INVALIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ESPÓLIO OU HERDEIROS. NULIDADE DECLARADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de petição interposto visando à nulidade da arrematação de imóvel, sob a alegação de que a sócia executada, Sra. Maria Teresa Oliveira Gomes, não foi citada do leilão, pois faleceu antes, não sendo válida a citação enviada pelo seu patrono, pois já cessado os efeitos da procuração. 2. O agravante sustentou que o espólio ou os herdeiros não foram citados, violando o devido processo legal. A decisão recorrida rejeitou a tese de nulidade até o momento da arrematação, determinando a citação do espólio e herdeiros para continuidade do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a falta de citação do espólio ou herdeiros da sócia falecida invalida os atos processuais posteriores à penhora, incluindo a arrematação do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os atos posteriores à penhora ocorreram sem a devida citação de seus sucessores ou inventariante, em desconformidade com o art. 1.797, I, do Código Civil. 5. As pessoas apontadas como sucessores são os genitores da Sra. Maria Teresa, contudo não se pode validar essa citação, visto que a executada deixou herdeiros, dois filhos maiores. 6. A ausência de intimação do espólio ou herdeiros caracteriza afronta ao devido processo legal, previsto no art. 5º, LIV, da CF. 7. A arrematação realizada sem a citação dos sucessores foi declarada nula, com fundamento no art. 903, § 1º, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Dá-se provimento ao agravo de petição para declarar a nulidade dos atos processuais subsequentes à penhora, incluindo a arrematação. 9. Tese de julgamento: "A ausência de citação do espólio ou herdeiros da parte falecida invalida os atos processuais subsequentes à penhora, inclusive a arrematação do imóvel, por violação ao devido processo legal."

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100504-62.2016.5.01.0046

AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPULSIONAR A EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Execução trabalhista em razão de descumprimento de acordo. O juízo de primeiro grau extinguiu a execução por prescrição intercorrente, considerando a inércia do exequente. O exequente recorre alegando falta de intimação para dar andamento à execução antes da declaração da prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão central é a validade da declaração de prescrição intercorrente sem prévia intimação do exequente para que este promovesse os atos necessários para o prosseguimento da execução, observando-se os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. Embora o art. 11-A da CLT preveja a possibilidade de declaração de ofício da prescrição intercorrente, a jurisprudência exige prévia intimação da parte para que esta promova os atos necessários para dar andamento à execução, sob pena de nulidade. 2. A Recomendação nº 3 da CGJT/2018 reforça a necessidade de intimação prévia antes da declaração da prescrição intercorrente. 3. No caso em tela, não houve intimação específica ao exequente para que este impulsasse a execução antes da declaração da prescrição. 4. A ausência de tal intimação configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. 5. O prazo de três anos (um ano de suspensão + dois anos da prescrição intercorrente) não foi observado no caso. IV. DISPOSITIVO: Dá-se provimento ao recurso, anulando-se a sentença que extinguiu a execução por prescrição intercorrente e determinando o retorno dos autos à origem para que sejam observadas as formalidades legais, com intimação do exequente para dar andamento à execução antes de qualquer declaração de prescrição.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0151400-13.2005.5.01.0041

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de petição interposto pelo exequente contra decisão que reconheceu a prescrição intercorrente na execução trabalhista. O agravante sustenta a ausência de observância dos requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, argumentando violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da segurança jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) definir se o reconhecimento da prescrição intercorrente se deu em conformidade com os requisitos legais e jurisprudenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente, prevista no art. 11-A da CLT, exige, para sua configuração, o preenchimento de requisitos procedimentais específicos, como a intimação do exequente com a cominação expressa da possibilidade de reconhecimento da prescrição em caso de inércia, a suspensão do processo por um ano, e a intimação das partes antes da declaração da prescrição. 4. A decisão

agravada reconheceu a prescrição intercorrente sem a observância dos requisitos procedimentais mencionados, o que configura violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. 5. A aplicação da prescrição intercorrente deve ser interpretada à luz dos princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo provido. Tese de julgamento: 1. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução trabalhista, é necessário o cumprimento de requisitos procedimentais específicos, tais como a intimação do exequente com a cominação expressa das consequências da inércia, a suspensão do processo por um ano antes do início da contagem do prazo prescricional e a intimação das partes para manifestação antes da declaração da prescrição. 2. A ausência desses requisitos procedimentais acarreta a invalidação do reconhecimento da prescrição intercorrente e a violação dos princípios do devido processo legal e da segurança jurídica.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025
0011478-88.2014.5.01.0057

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DE OFÍCIO. NULIDADE. I. CASO EM EXAME: Agravo de petição interposto em face de decisão que julgou procedente o incidente de desconconsideração da personalidade jurídica, com redirecionamento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A observância do rito legal para a instauração do incidente de desconconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), notadamente a exigência de requerimento da parte e a vedação da instauração de ofício pelo Juízo. III. RAZÕES DE DECIDIR: A legislação processual (artigos 133 a 137 do CPC e art. 855-A da CLT) exige requerimento da parte interessada para instauração do IDPJ. A instauração de ofício, sem requerimento da parte, viola o devido processo legal. Recurso provido para declarar a nulidade da instauração do incidente de desconconsideração da personalidade jurídica, determinando o retorno dos autos à Vara de Origem para que seja observado o devido processo legal.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025
0100489-56.2025.5.01.0021

RECURSO ORDINÁRIO. INTERSTÍCIO DE CINCO DIAS ENTRE A CITAÇÃO E A DATA DE AUDIÊNCIA. INOBSERVÂNCIA (ART. 841, CAPUT, da CLT). DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. Configura desrespeito ao devido processo legal e, por consequência, nulidade da sentença, por cerceio de defesa, a inobservância do intervalo mínimo de cinco dias entre a notificação inicial e a audiência, conforme previsto no art. 841 da CLT. Apelo provido.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025
0011598-66.2015.5.01.0035

AGRAVO DE PETIÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA CONSORCIADA. VEDAÇÃO À INCLUSÃO DE TERCEIRO NÃO PARTICIPANTE DA FASE DE CONHECIMENTO. A EXEGESE DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO À LUZ DO TEMA 1232 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. REMESSA AO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. O redirecionamento da execução contra uma empresa consorciada, que não figurou no polo passivo na fase de cognição, sob o fundamento de constituição de responsabilidade por via de Incidente de Desconconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) ou de responsabilidade solidária presumida, viola o princípio constitucional do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal manifestado no Recurso Extraordinário nº 1.160.361/SP (Tema 1232). Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos os autos de agravo de petição em que figuram EXXA CONSTRUTORA LTDA, como agravante, e RONALDO FERREIRA COUTO, como agravado.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025
0100611-42.2021.5.01.0043

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Agravo de petição interposto pela exequente contra decisão que extinguiu o processo de execução, sob o fundamento de não cumprimento de determinação judicial. II. Questão em Discussão 2. Verificar a validade da extinção da execução sem a caracterização das hipóteses legais previstas no art. 924 do CPC e sem a observância do devido processo legal e da ampla defesa, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal com cominação de extinção. III. Razões de Decidir 3. A execução trabalhista, em regra, extingue-se pelas hipóteses taxativas do art. 924 do CPC, aplicável subsidiariamente nos termos do art. 769 da CLT. 4. No caso em apreço, não se verificou a ocorrência de qualquer das hipóteses de extinção previstas no referido artigo, como quitação da dívida, renúncia expressa ao crédito ou prescrição intercorrente. 5. A extinção fundamentada em suposta inércia da exequente, ao deixar de cumprir determinação judicial em dez dias, não encontra amparo legal. 6. Ademais, a renúncia ao crédito trabalhista, por sua natureza alimentar, deve ser expressa, não se admitindo a renúncia tácita decorrente do silêncio ou do não atendimento de prazo curto para impulsionar a execução, conforme Súmula nº 63 deste E. Regional. 7. Para a decretação da extinção da execução por inércia da exequente, impõe-se a prévia intimação pessoal da parte, com a expressa advertência de que o não cumprimento da determinação resultará na extinção do feito, sob pena de violação ao devido processo legal e à ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV). 8. A jurisprudência deste E. Regional corrobora o entendimento de que a extinção da execução sem prévia intimação pessoal do exequente, com a expressa cominação da pena de extinção, configura cerceamento de defesa e nulidade da decisão. IV. Dispositivo e Tese 9. Agravo de petição conhecido e provido para afastar a sentença de extinção da execução e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. Tese de Julgamento: "A extinção da execução trabalhista sem a observância das hipóteses legais do art. 924 do CPC, sem a caracterização de renúncia expressa ao crédito e sem a prévia intimação pessoal da exequente com a expressa cominação de extinção, viola o devido processo legal e a ampla defesa, impondo-se o provimento do agravo de petição para determinar o prosseguimento da execução."

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025
0001540-49.2012.5.01.0054

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de petição interposto em face da decisão que, de ofício, declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, nos termos do art. 11-A da CLT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir se houve a observância do devido processo legal para a declaração da prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 13.467/17, que inseriu o art. 11-A na CLT, estabelece a prescrição intercorrente no processo do trabalho em dois anos, iniciando-se a contagem a partir do descumprimento de determinação judicial no curso da execução. 4. A suspensão do processo para fins de prescrição intercorrente deve ser precedida de intimação do exequente com advertência expressa, conforme o art. 128 do Provimento nº 4/GCGJT. 5. A extinção da execução por prescrição intercorrente, sem a prévia intimação pessoal da parte para impulsionar o feito, viola os artigos 9º, 10 e 921, §5º, do CPC e o art. 485, III e §5º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A declaração da prescrição intercorrente exige a prévia intimação da parte para impulsionar o feito, sob pena de violação ao devido processo legal. 2. A ausência de intimação com advertência expressa impede a extinção da execução com base na prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 11-A; CPC, arts. 9º, 10, 485, III e §5º, e 921, §5º. Jurisprudência relevante citada: Provimento nº 4/GCGJT, art. 128; IN-TST nº 39/2016, art. 4º; IN-TST nº 41/2018, art. 21.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100371-82.2023.5.01.0043 - DEJT 2025-03-06

RECURSO ORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DE PROVA. PROVIMENTO JURISDICCIONAL CONTRÁRIO AOS INTERESSES DAQUELE QUE TEVE A PRODUÇÃO DE PROVAS INDEFERIDA. NULIDADE. Cabe ao julgador velar pela celeridade da prestação jurisdiccional, refutando medidas inócuas diante dos elementos de convicção colacionados aos autos. O indeferimento da produção de provas desnecessárias propostas pelas partes constitui exercício do poder de condução do juiz, nos termos do art. 765 da CLT e art. 130 do CPC. Contudo, no caso em tela, o indeferimento de produção de prova oral foi diretamente prejudicial à parte. Recurso autoral provido para acolher preliminar de nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para que seja possibilitada às partes a produção de prova oral acerca da jornada de trabalho, como o Juízo entender de direito.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0205500-78.1995.5.01.0004

AGRAVO DE PETIÇÃO. VALORES PAGOS A MAIOR À EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. Nos termos da tese fixada pelo C.TST no julgamento do processo RR - 0000195-54.2023.5.06.0141, a pretensão de devolução de valores pagos a maior ao exequente não pode ser processada nos próprios autos da execução, devendo ser pleiteada em ação própria, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100464-71.2016.5.01.0243

AGRAVO DE PETIÇÃO. DIFERENÇAS DE VALORES PAGOS A MAIOR AO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. Nos termos da tese fixada pelo C.TST no julgamento Tema 74, a pretensão de devolução de valores pagos a maior ao exequente não pode ser processada nos próprios autos da execução, devendo ser pleiteada em ação própria, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100499-36.2023.5.01.0065

RECURSO ORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DE PROVA. PROVIMENTO JURISDICCIONAL CONTRÁRIO AOS INTERESSES DAQUELE QUE TEVE A PRODUÇÃO DE PROVAS INDEFERIDA. NULIDADE. Cabe ao julgador velar pela celeridade da prestação jurisdiccional, refutando medidas inócuas diante dos elementos de convicção colacionados aos autos. O indeferimento da produção de provas desnecessárias propostas pelas partes constitui exercício do poder de condução do juiz, nos termos do art. 765 da CLT e art. 130 do CPC. Contudo, no caso em tela, o indeferimento de produção de prova oral foi diretamente prejudicial à parte. Recurso autoral provido para acolher preliminar de nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para que seja possibilitada às partes a produção de prova oral, como o Juízo entender de direito.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100133-98.2017.5.01.0261

ACORDO JUDICIAL DESCUMPRIDO. CLÁUSULA QUE ESTABELECE SOLIDARIEDADE DOS SÓCIOS. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DE SÓCIA NÃO INTEGRANTE DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA - AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - CERCEIO DE DEFESA. A Agravante foi cerceada em seu direito de defesa, visto que não figurava mais como sócia da empresa no ato da celebração do acordo judicial e, ainda assim, sofreu o bloqueio de sua conta bancária sem a devida instauração e citação para responder ao incidente de desconconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, como previsto no artigo 855-A da CLT, em flagrante violação dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa previsto nos incisos LIV e LV da CRFB/88. Agravo de Petição provido para determinar o imediato desbloqueio das contas bancárias da Agravante

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100908-68.2022.5.01.0284

VÍCIO DE CITAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. Inexistindo a citação inicial, não se aperfeiçoa a relação jurídica processual, o que implica a nulidade do feito por violação ao devido processo legal.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100768-72.2021.5.01.0024

NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. É nulo o processo se a autoridade judiciária impede a parte de produzir prova oral que se mostrava necessária ao correto julgamento da lide.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100095-57.2023.5.01.0041

NULIDADE. CERCEIO DE DEFESA. Há violação ao devido processo legal no ato do magistrado que impede a oitiva de testemunhas da parte quando esse elemento é necessário para o esgotamento da instrução.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100326-63.2025.5.01.0284

VÍCIO DE CITAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. Inexistindo a citação inicial, não se aperfeiçoa a relação jurídica processual, o que implica a nulidade do feito por violação ao devido processo legal

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100706-06.2024.5.01.0031

DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. VÍCIO DE CITAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. Inexistindo a citação inicial, não se aperfeiçoa a relação jurídica processual, o que implica a nulidade do feito, por violação ao devido processo legal.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100360-32.2023.5.01.0341

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXIGÊNCIA DE ADIANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. A sentença de extinção sem resolução do mérito, fundada exclusivamente na ausência de adiantamento de honorários periciais, revela-se nula por afronta ao devido processo legal e ao direito de acesso à justiça.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100760-75.2019.5.01.0021

AGRAVO DE PETIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ARTIGO 5º, INCISOS LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. A garantia do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República, devem ser assegurados em todas as fases processuais, inclusive na liquidação. A decisão que declara preclusa a oportunidade de impugnação aos cálculos, sem que tenha sido dada à parte a oportunidade de se manifestar após a homologação e garantia do juízo, configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. Agravo de Petição provido para anular a decisão que não conheceu da impugnação à sentença de liquidação, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100693-85.2024.5.01.0005

AGRAVO DE PETIÇÃO. DECISÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA DECISÃO. O arcabouço normativo em vigor, tanto no âmbito constitucional, como no legal, repudia a decisão surpresa e a supressão do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por quaisquer de suas formas. Os princípios do devido processo legal e do contraditório devem-se observar não apenas no plano formal, mas, também, no mundo dos fatos (no aspecto material), permitindo-se, desse modo, real possibilidade de instrumentalização da sua defesa. In casu, verificada a litispendência, impunha ao MM. Juízo, antes de extinguir a demanda, possibilitar a manifestação da exequente ou a substituição da parte, o que não foi oportunizado na hipótese. Destarte, faz-se necessário declarar a nulidade da decisão recorrida.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100138-73.2018.5.01.0039

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SIGILO DE DOCUMENTOS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Petição que discute a ocorrência de cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em determinar se a juntada de documentos sigilosos, sem conhecimento e acesso da parte contrária, configura cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A produção da prova é encargo dos litigantes, visando formar o convencimento do julgador. 4. O juiz pode indeferir as provas desnecessárias, nos termos dos arts. 765 da CLT e 370 do CPC. 5. No caso em tela, não foram observados o devido processo legal e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da CRFB/88. 6. A Exequente não foi intimada para ter ciência dos documentos resultantes da pesquisa Prevjud. 7. A Exequente não teve acesso aos documentos juntados em sigilo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Petição provido. Tese de julgamento: "1. A juntada de documentos sigilosos, sem oportunizar o conhecimento e o acesso à parte contrária, configura cerceamento de defesa, em violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa." Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 765; CPC, art. 370; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0101110-87.2022.5.01.0076

RECURSO ORDINÁRIO. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO DE TESE DE IMPREESTABILIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL COM BASE EM PROVA EMPRESTADA ACOSTADA POR QUEM NÃO SE BENEFICIOU DA DECISÃO - NÃO ABERTURA DE VISTA À PARTE CONTRÁRIA - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEIO AO DIREITO DE DEFESA CARACTERIZADO. A ausência de abertura de vista à parte contrária, a fim de se manifestar acerca da tese da ré que veio nas razões finais, amparada em prova emprestada, no caminho de imprestabilidade do depoimento testemunhal, implica em violação ao devido processo legal e cerceio ao direito de defesa, pois não se admite, no nosso sistema jurídico constitucional, decisão proferida com fulcro em elementos não submetidos ao crivo do contraditório.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100400-08.2021.5.01.0010

AGRAVO DE PETIÇÃO DO EXECUTADO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS SEM ANÁLISE DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. A homologação de cálculos e a determinação de expedição de RPV sem o prévio julgamento das impugnações tempestivamente apresentadas pelas partes configuram supressão de fase essencial do processo, violando os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como o dever de fundamentação das decisões judiciais. Os autos devem retornar a vara de origem para apreciação das impugnações. Agravo a que se dá provimento. I -

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100749-24.2021.5.01.0038

NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO DE CONTRADITA COM FUNDAMENTO EM RESPOSTA A PERGUNTA HIPOTÉTICA FORMULADA PELA MAGISTRADA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. É nula a sentença proferida com base em instrução processual viciada, quando a magistrada, após ouvir regularmente a testemunha da parte autora, formula pergunta hipotética do tipo "se o senhor fosse convidado a ser testemunha da empresa, viria?", e, diante da resposta negativa, acolhe a contradita por ausência de isenção. Tal conduta compromete a espontaneidade do depoimento, além de revelar juízo especulativo, sem respaldo nas hipóteses legais de impedimento previstas no artigo 829 da CLT. Acolhimento da contradita com base em situação subjetiva e não comprovada caracteriza cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Preliminar acolhida para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução processual.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100120-51.2019.5.01.0222

DIREITO PROCESSO DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (CLT, ART. 11-A). LEI Nº 13.467/2017. AÇÃO AJUIZADA EM DATA ANTERIOR À REFORMA TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. CPC, ARTIGOS 9º E 10. RECOMENDAÇÃO Nº 3/GCGJT. 1) A decretação de ofício da prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução, sem prévia intimação do credor para dar andamento ao feito, viola os princípios do contraditório e da não surpresa (art. 10 do CPC), posto que a fluência do prazo prescricional bienal, nos termos do art. 11-A da CLT, pressupõe o descumprimento de determinação judicial pelo exequente, proferida já na vigência da Lei nº 13.467/17, o que exige a sua intimação para tal finalidade, conforme expressamente orientado pela Recomendação nº 3/GCGJT e assim, a decisão que extingue a execução sem observar tal procedimento deve ser anulada por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento. 2) Agravo de petição do exequente ao qual se concede provimento.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100062-72.2025.5.01.0243

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. RITO SUMARÍSSIMO. A citação é o ato processual que confere ciência à parte ré sobre a existência da demanda, sendo pressuposto indispensável para a validade e o desenvolvimento regular do processo. Sua ausência configura ofensa direta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CRFB/88), tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição. A presente Reclamação Trabalhista tramita sob o rito sumaríssimo, conforme expressamente classificada na autuação e nos despachos de origem. O artigo 852-B, inciso II, da CLT, que rege o procedimento sumaríssimo, é taxativo ao vedar a citação por edital, incumbindo ao autor a correta indicação do nome e endereço do reclamado. Dada a relevância da citação na formação da relação processual, havendo incerteza acerca de sua efetiva ocorrência, deve prevalecer o direito de defesa, impondo-se a declaração de nulidade do processo desde a citação editalícia, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição República), Recurso conhecido e provido, no particular.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100369-83.2024.5.01.0203

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que negou seguimento a recurso ordinário por deserção, devido à ausência de juntada das guias de custas e depósito recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) verificar a tempestividade e admissibilidade do agravo de instrumento; (ii) analisar a deserção do recurso ordinário por ausência de juntada das guias; (iii) avaliar a ocorrência de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento é conhecido, por preencher os requisitos de admissibilidade. 4. O recurso ordinário foi considerado deserto pela ausência de juntada das guias de custas e depósito recursal, mesmo com a alegação de quitação dentro do prazo legal. 5. A decisão que negou seguimento ao recurso ordinário não violou os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, embora a parte alegue cerceamento do direito de ter o recurso julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento não provido. Tese de julgamento: A ausência de comprovação do preparo recursal, mediante a juntada das guias de custas e depósito recursal, enseja a deserção do recurso. Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 897, alínea "b". CPC, art. 1007, §§ 2º, 4º e 7º. CRFB/88, art. 5º, incisos LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: Não identificada.

Exibindo 81 a 90 de 9585.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100858-29.2021.5.01.0041

AGRAVO DE PETIÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. Tendo sido o IDPJ regularmente instaurado, com a citação dos sócios por edital e posterior apresentação de defesa, não se verifica qualquer ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa ou ao devido processo legal (Art. 5º, LIV e LV, da CRFB). Recurso desprovido no aspecto. **INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ). RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS. TEORIA MENOR.** A Justiça do Trabalho, em face da natureza alimentar dos créditos e da hipossuficiência do trabalhador, adota a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica (Art. 28, § 5º, do CDC), a qual exige apenas a prova da insuficiência patrimonial da pessoa jurídica para responder pela dívida, sendo esta devidamente comprovada pelas infrutíferas tentativas de execução e localização da empresa. O redirecionamento da execução aos sócios, após o insucesso das diligências executórias contra a sociedade, é plenamente cabível. Recurso desprovido no tópico.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100472-73.2024.5.01.0241

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ÍNDICES APLICÁVEIS. Na fase pré-judicial devem ser observados, a título de correção monetária e juros, os índices do IPCA e da TRD, pois ainda não haviam sido constituídos os créditos; já na fase judicial, deve ser aplicada a taxa Selic composta. **EXECUÇÃO. COISA JULGADA. ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. JULGAMENTO. GARANTIA DA COISA JULGADA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA.** A alegação de inexigibilidade do título executivo com base em julgamentos proferidos por tribunais superiores sobre ser indevida o direito postulado e deferido ao exequente não deve ser acolhida, haja vista que não é capaz de rescindir automaticamente as decisões passadas em julgado, submetidas ao devido processo legal, cujo comando emergente condenou a executada, em respeito aos princípios constitucionais da proteção à coisa julgada e da segurança jurídica.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0002047-13.2012.5.01.0247

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME A parte autora ajuizou execução trabalhista. O juízo de origem extinguiu a execução sem resolução do mérito, alegando inércia do exequente. A parte autora recorreu, alegando ausência de inércia e falta de intimação prévia para prosseguir com o feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões: (i) se houve inércia do exequente; (ii) se a extinção da execução se deu com observância do devido processo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR O exequente, após intimação, requereu a ativação de convênio para prosseguir com a execução. Não houve inércia. A renúncia ao crédito trabalhista deve ser expressa, não se admitindo renúncia tácita. A extinção da execução por inércia do exequente exige prévia intimação pessoal, com cominação de pena, o que não ocorreu. A jurisprudência do TRT da 1ª Região exige intimação prévia antes da extinção da execução, garantindo o devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem e o prosseguimento da execução. Tese: "1. A extinção da execução por inércia do exequente exige prévia e expressa intimação para que este se manifeste, sob pena de nulidade. 2. A renúncia ao crédito trabalhista deve ser expressa, não se presumindo tácita pelo silêncio do exequente."

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100694-96.2024.5.01.0061

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. NULIDADE DE CITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Ordinário interposto pela reclamada em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, arguindo nulidade de citação e postulando a reforma da sentença quanto a diversos aspectos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em determinar a validade da citação da reclamada e, conseqüentemente, dos atos processuais subsequentes, diante da alegação de que a notificação não foi recebida em seu endereço correto, configurando cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação é ato essencial à validade do processo, garantindo o contraditório e a ampla defesa, conforme o artigo 5º, LV, da Constituição Federal. 4. Admitir a presunção de entrega da citação em endereço incorreto representa afronta ao devido processo legal e caracteriza cerceamento de defesa. 5. A ausência de citação válida e regular impede a formação da relação processual, tornando nulos os atos subsequentes, em observância aos artigos 5º, LIV e LV, da CF, 841 da CLT e 214 e 247 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: A citação é ato essencial à validade do processo, garantindo o contraditório e a ampla defesa, conforme o artigo 5º, LV, da Constituição Federal. Admitir a presunção de entrega da citação em endereço incorreto representa afronta ao devido processo legal e caracteriza cerceamento de defesa. A ausência de citação válida e regular torna nulos os atos processuais subsequentes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CLT, art. 841; CPC, arts. 214 e 247. Jurisprudência relevante citada: Não consta no acórdão.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0101206-60.2024.5.01.0035

AGRAVO DE PETIÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. SUCESSÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO NA FASE DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. A inclusão de pessoas, físicas ou jurídicas, no polo passivo da execução, que não participaram da fase de conhecimento, exige a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, materializados pela instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), conforme expressa determinação do art. 855-A da CLT. A inclusão direta, sob a alegação de grupo econômico ou sucessão empresarial, sem o devido procedimento, constitui violação processual que impede o prosseguimento da execução contra os incluídos. Decisão de origem que se mantém. Agravo de Petição a que se nega provimento.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0185600-71.1999.5.01.0036

AGRAVO DE PETIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. A aplicação da prescrição intercorrente, prevista no artigo 11-A da Consolidação das Leis do Trabalho, pressupõe a observância do devido processo legal, notadamente o princípio da não surpresa, consagrado nos artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil. A ausência de intimação do exequente para se manifestar previamente sobre a possível extinção da execução por inércia, conforme exige o artigo 921, § 5º, do CPC, acarreta a nulidade da decisão que pronuncia a prescrição de ofício, impondo-se o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito executório. Agravo de Petição a que se dá provimento. I -

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100576-48.2025.5.01.0009

RECURSO ORDINÁRIO. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SALÁRIO INFERIOR A 40% DO TETO DO RGPS. TEMA 21 DO TST. Nos termos da tese firmada pelo Tribunal Superior do Trabalho no julgamento do Tema 21, é cabível a concessão da justiça gratuita, independentemente de requerimento expresso, quando demonstrado nos autos que a parte percebe remuneração igual ou inferior a 40% do teto máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Tratando-se de presunção absoluta de hipossuficiência, e ausente prova em sentido contrário, impõe-se a concessão do benefício. **NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. AUDIÊNCIA REALIZADA ANTES DO HORÁRIO DESIGNADO. ENCERRAMENTO PREMATURO DO ATO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.** 1. Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra sentença que determinou o arquivamento da reclamação trabalhista com fundamento no artigo 844 da CLT, sob o argumento de ausência injustificada da reclamante à audiência. 2. A abertura de audiência antes do horário para o qual as partes foram formalmente intimadas constitui vício processual insanável que acarreta cerceamento do direito de defesa, porquanto as partes e seus procuradores têm o direito de comparecer no horário designado, não podendo ser prejudicados pela antecipação do ato pelo Juízo, sob pena de violação das garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do acesso à justiça. 3. A aplicação do artigo 844 da CLT deve

harmonizar-se com os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa insculpidos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se admitindo formalismo excessivo que obste o acesso à jurisdição. Recurso a que se dá provimento. I -

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025
0001400-28.2006.5.01.0053

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AGRAVO DE PETIÇÃO (AIAP). NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. NULIDADE DO ATO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E DE PUBLICAÇÃO DIRECIONADA AO PATRONO CONSTITUÍDO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. A intimação dos atos processuais, especialmente da decisão que extingue a execução na fase terminativa, deve ser realizada na pessoa do advogado regularmente constituído nos autos, em estrita observância do disposto nos artigos 272 e 280 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao Processo do Trabalho. A utilização de modalidade de notificação genérica ou editalícia para dar ciência acerca de uma sentença que extingue a execução, quando presente patrono habilitado e com endereço conhecido, viola frontalmente o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não se prestando a deflagrar o prazo recursal, ante a ausência de ciência inequívoca. Constatada a manifesta irregularidade no procedimento de comunicação da decisão terminativa, nulo é o ato de intimação, circunstância que impede o reconhecimento da preclusão temporal. Impõe-se, portanto, o provimento do agravo de instrumento para afastar a intempestividade pronunciada e determinar o regular processamento do agravo de petição trancado na origem. Recurso de agravo de instrumento a que se dá provimento. I -

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025
0069600-08.1995.5.01.0010

AGRAVO DE PETIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. A decretação da prescrição intercorrente, ainda que de ofício, pressupõe a observância do devido processo legal, notadamente o contraditório e o princípio da não surpresa. Verifica-se, no caso, a ausência de intimação prévia e específica dos exequentes para se manifestarem sobre a possibilidade de extinção da execução por tal fundamento, em desacordo com o que dispõem os artigos 9º, 10 e 921, § 5º, do Código de Processo Civil. Agravo a que se dá provimento. I -

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025
0100293-51.2023.5.01.0411

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso Ordinário em que a parte recorrente, pessoa jurídica, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando dificuldades financeiras e o encerramento de suas atividades. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir se a empresa, em razão de sua situação financeira, tem direito à gratuidade da justiça, bem como analisar as consequências da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e do não recolhimento dos depósitos recursais. III. RAZÕES DE DECIDIR (A) A concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica exige a demonstração inequívoca da situação de hipossuficiência econômica, conforme a Súmula nº 463, II, do TST. (B) A recorrente, apesar de alegar dificuldades financeiras, não apresentou provas suficientes para demonstrar sua incapacidade de arcar com as despesas processuais. (C) A ausência de comprovação da hipossuficiência e o não recolhimento dos depósitos recursais, após a oportunidade concedida, implicam a deserção do recurso. (D) A exigência do preparo recursal não viola os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: A concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica requer a comprovação da hipossuficiência econômica. A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e o não recolhimento dos depósitos recursais ensejam a deserção do recurso. A exigência do preparo recursal não viola os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório." Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 790, § 4º; CLT, art. 899, § 10º; CF/1988, art. 5º, LIV, LV e XXXV. Jurisprudência relevante citada: TST, Súmula nº 463, II.

Exibindo 91 a 100 de 9585.